

O'ZBEK QIZLARINI OILAGA TAYYORLASHDA IJTIMOIIY USTANOVKALARNING ROLI.

*Qo'qon universiteti "Pedagogika va Psixologiya" kafedrasida
katta o'qituvchisi Usmonova Nargiza Raximjonovna.*

Annotatsiya: O'zbekiston jamiyatida oila muqaddas maskan sifatida e'tirof etiladi. Ayniqsa, ayolning oiladagi o'rni va vazifasi doimo e'tibor markazida bo'lib kelgan. Qizlarni oilaviy hayotga tayyorlash jarayoni ko'p jihatdan jamiyatda shakllangan ijtimoiy ustanovkalar, ya'ni qadriyatlar, urf-odatlar, diniy va madaniy an'analar, stereotiplar asosida amalga oshiriladi. Ushbu maqolada ana shu ustanovkalarining o'zbek qizlarini oila hayotiga tayyorlashdagi roli tahlil qilinadi.

Аннотация: В узбекском обществе семья признана священным местом. В частности, роль и функции женщины в семье всегда были в центре внимания. Процесс подготовки девочек к семейной жизни во многом базируется на социальных нормах, сформированных в обществе, а именно ценностях, обычаях, религиозных и культурных традициях, стереотипах. В статье анализируется роль этих учреждений в подготовке узбекских девушек к семейной жизни.

Abstract: In Uzbek society, the family is recognized as a sacred place. In particular, the role and role of women in the family have always been in the spotlight. The process of preparing girls for family life is largely based on social norms formed in society, that is, values, customs, religious and cultural traditions, and stereotypes. This article analyzes the role of these norms in preparing Uzbek girls for family life.

Kalit so'zlar: Oila, tamoyil, stereotip, ustanovka, an'ana, qadriyat, jamiyat.

Ключевые слова: Семья, принцип, стереотип, институт, традиция, ценность, общество.

Keywords: Family, principle, stereotype, institution, tradition, value, society.

Kirish.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-son "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi to'g'irisida"gi, 2018 yil 2 fevraldagi PF-5325-son "Xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash va oila institutini mustahkamlash sohasidagi faoliyatni tubdan takomillashtirish choratadbirlari to'g'irisida"gi farmonlari, 2018 yil 27 iyundagi PF-3808-son "O'zbekiston Respublikasida oila institutini mustahkamlash konsepsiyasini tasdiqlash to'g'irisida"gi, 2020 yil 18 fevraldagi PQ 4602-son "O'zbekiston Respublikasi Mahalla va oilani qo'llab quvvatlash vazirligi faoliyatini tashkil etish

to“g‘risida”gi qarorlari, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Ijtimoiy va ma‘naviy ma‘rifiy sohalarga oid beshta tashabbusi” dasturlari doirasida belgilangan keng ko‘lamli strategik chora-tadbirlarni amalga oshirish belgilangan vazifalarni hal etishga, mamlakatda oila institutini mustahkamlash bo‘yicha ustuvor yo‘nalishlarni amalga oshirishda ushbu monografiya muayyan darajada xizmat qiladi.¹

Oila jamiyatning mustahkam poydevori, davlatning harakatlantiruvchi kuchidir. Shunga ko‘ra oila mavqei va oilaviy munosabatlar masalasi doimo davlat e‘tiborida bo‘lib kelgan. Zero, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev ta‘biri bilan aytganda “Oila – kichik vatan, oila tinch bo‘lsa, vatan tinch bo‘ladi”. O‘zbekiston Respublikasida oila institutini muhofaza qilish va mustahkamlashga oid davlat siyosati jamiyatimizning asosi bo‘lgan oilani qo‘llab-quvvatlashga yo‘naltirilgan maqsadlar, tamoyillar, vazifalar, ustuvor yo‘nalishlar majmuiga teng keladi. Oilaga doir an‘anaviy milliy, umumbashariy an‘analar va qadriyatlarning saqlanishi, oila nufuzini ko‘tarish, ota-onalik martabasini oshirish, oilada kechadigan muammolar profilaktikasini kuchaytirish, oilalar hayot shart-sharoitlari va turmush darajasini oshirish, oila oldida turgan ijtimoiy-iqtisodiy vazifalarni bajarishga yoshlarni o‘rgatish muhim ahamiyat kasb etadi.

O‘zbek mahallasining asosiy bo‘g‘inlaridan biri bu oila sanaladi. Oilani muqaddas deb bilish, uni asrab avaylash, oila manfaatlarini ustun deb qarash, oilada farzand tarbiyasi uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish millatimizning azaliy an‘analaridan sanalgan. Xotin-qizlarning har biri yosh kelinlik davridan o‘tadi. Bu davr qizlarimiz hayotidagi keskin ulg‘ayish, mas‘uliyatni o‘z bo‘yniga olish, hozirjavoblik, mehr va muruvvat ko‘rsatish, mehnatga tayyorlik, yangi sharoitlarga ko‘nikish, yangi makonda o‘z o‘rnini topish va ijtimoiy makondan chiqib ketmaslik davridir. Mana shu jarayonda qizlarning bir ijtimoiy makondan ikkinchisiga o‘tishdagi turli muammolari va savollariga ilmiy-nazariy tasdiqlangan javoblarni berish muhim. Turmush qurgan yosh kelinlarni yangi oiladagi oilaviy muhitga iqtisodiy, ijtimoiy, ma‘naviy va psixologik-ruhiy jihatdan tayyorlash zarur. Zamonaviy hayot turli, jumladan iqtisodiy, ma‘naviy, mafkuraviy, atrof-muhit, shaxslararo muammo va murakkabliklari bilan yoshlarning hayot tarzini tashkil qilish masalasiga ma‘lum talablar qo‘yadi. Mazkur o‘zgarishlar yosh kelinlar hayotida juda katta o‘rin tutadi. Chunki ular o‘zlari o‘rgangan oila va integratsiya qilingan hayot tarzini yangi oilada tubdan o‘zgartiradi. Bu esa ularga juda katta talablar qo‘yadi. Mana shu talablarni o‘zlashtirish va ularga tayyor turish baxtli oila qurishni ro‘yobga chiqarish uchun bevosita ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi. Shu bois, turmushga chiqqan yosh kelinlarni oilaviy turmushning barcha jihatlari bilan tanishtirish va ular tayyorligini

¹ <https://cyberleninka.ru/article/n/qizlarni-ijtimoiy-hayotga-tayyorlashda-oilaning-pedagogikpsixologik-jihatlari>

ta'minlash muhimdir. Oilani mustahkamlash yo'nalishlaridan biri bu, turmush qurgan yosh kelinlarni oilaviy hayotga tayyorlashdir. Oilaviy hayot masalalari bugungi kunda "Sog'lom oila – sog'lom jamiyat asosidir" g'oyasi negizida tashkil qilinmoqda. Oila iqtisodi esa uning farovonligi zaminidir.

O'zbekistonning yangi taraqqiyot bosqichida xotin-qizlarni ijtimoiy-siyosiy o'zgarishlar jarayoniga jalb etish obyektiv zaruriyatga aylandi. Chunki bugun jamiyatning deyarli hech bir muammoni, hatto kelajagi buyuk davlat qurish vazifasini ham ayollar ishtirokisiz hal qilish mushkul. Kelajagi buyuk davlat qurish borasida biz, eng avvalo, yosh avlodga tayanamiz. Farzandni kamolga etkazish oilaviy tarbiyani to'g'ri yo'lga qo'yishdan boshlanadi. Oiladagi o'g'il-qizlarimizning qanday insonlar bo'lib hammadan burun ayollarimizga bog'liq. Shuning uchun ham, davlatimiz xotin-qizlarga katta e'tibor bermoqda. Jamiyatimizning turli sohalarida ularning faol ishtirok etishlari uchun barcha sharoitlarni yaratilmoqda.

Aslida, jamiyat a'zolarining ma'rifatli bo'lishida ayniqsa, xotin-qizlarning o'rni beqiyosdir. Chunki xotin-qizlar millat tarbiyachisidir. Millat va mamlakatning ravnaqi esa ta'lim-tarbiya bilan belgilanadi. Donishmand xalqimizda qizlarni parvarishlash, ularga ta'lim va tarbiya berish, oila hamda yurt sha'ni deb ardoqlash hamisha ustuvorlik kasb etgan.

O'zbek xotin-qizlarining zamonaviy va milliy fazilatlari, ularning ijtimoiy hayotdagi, jamiyat va davlat ishlarini boshqarishdagi o'rni masalalari O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan fan arbobi, professor X.O.Shayxova ilmiy izlanishlarida markaziy o'rinda turadi. Uning fikricha, xotin-qizlarning tengligi va ozodligini to'la ro'yobga chiqarish, yangicha tafakkur, erkin fikrlash va dunyoqarashini shakllantirish, ijtimoiy hayotda ayolga bo'lgan munosabatni tubdan o'zgartirish, Sharq ayoliga xos momo meros, axloqiy go'zal qadriyat va fazilatlarni keng kamol toptirish zarurati mustaqil yurtimizda davlat siyosatining ustuvor vazifasiga aylandi. O'zbek ayollarining madaniy va ma'naviy, huquqiy-axloqiy, intellektual salohiyatini oshirish, oiladagi onalik burchi va mas'uliyatini milliy, umuminsoniy nuqtai nazardan chuqur anglab etish va amaliyotga rioya qilishga odatlantirish mustaqillik tamoyilining asosiy vazifasidir".

Yurtimizda o'zbek qizlarining ko'rkam xulqli bo'lishi milliy tarbiyaning asosiy talablaridan birini tashkil qiladi. Yaxshi xulq qizlarning faqat axloq-odob, go'zallik, mehnat va boshqa tarbiyasining nazariy asosini emas, balki ana shu tarbiyalanganlik darajasini o'z shaxsiy hayotida qo'llashi bo'lib hisoblanadi. Bunda esa eng katta mas'uliyat ota va ona zimmasiga tushadi. Shu o'rinda shuni alohida ta'kidlash kerakki, qiz bolalar tarbiyasida asosiy ta'sirchan kuch-qudrat bu onadir. Ota ko'pchilik xalqlarda oilaning moddiy ehtiyojlarini qondirish va ta'minlash qolaversa, oilaning xo'jalik ishlari bilan band bo'ladi. Bu o'zbek oilalarining tarixidan ma'lum bo'lgan

haqiqat va ota-bobolarimizdan meros bo'lib qolgan an'anadir. Shunga ko'ra bola bilan ko'proq ona birga bo'ladi.

Xalqimizda "Sut bilan kirgan jon bilan chiqadi" degan naql bejiz aytilmagan. Ammo, keyingi vaqtlarda jamiyatimizdagi ba'zi oilalarda bola tarbiyasi borasida salbiy holatlarni ham uchratish mumkin. Masalaning pedagogik oqibatlariga qaralsa, bu ayrim ota-onalarning farzandlari bemehrligidan nolishida namoyon bo'ladi. Masalan, farzandlarning yomon yo'llarga kirib ketganligiga munosabatda ko'pchilik ota-onalarning fikrlari bir xil: "o'z bilganidan qolmaydi, hurmat qilishni bilmaydi". Buning ijtimoiy sabablari sifatida ota-onalarning bola tarbiyasiga e'tiborsizligida namoyon bo'ladi.

Ayniqsa, qizlar tarbiyasining izdan chiqishi salbiy oqibatlarni keltirib chiqaradi. O'zbek qizlarini tarbiyalashda oila hayotining, millat hayotining davomiyligini ta'minlashda bilimlar, tajribalar qizlarga o'tmas ekan, bilim, ko'nikma va malakalar ajdodlardan avlodlarga o'tkazilmas ekan, oila hayoti ham, ijtimoiy hayot ham inqirozga uchray boradi. Shu bois, onalarning qizlarga beradigan tarbiyalari, tajribalari oila va ijtimoiy hayotda o'z o'rnilarini topishning zaruriy ehtiyojlari talabi bo'lib kelgan hamda shunday bo'lib qoladi. Agar qizlar ilk yoshlardan boshlab, ijtimoiy faol shaxs sifatlarini egallasa, o'z navbatida komila onalar, barkamol shaxslar bo'lib etishadilar. Shunday ekan, aslida har bir xalqning, taraqqiy etishida ijtimoiy faol sifatli qizlarning tarbiyalariga bog'liq, deb xulosa qilish mumkin.

O'zbek qizlarini oilaga tayyorlashda ijtimoiy ustanovkalar (ya'ni, jamiyatda mavjud bo'lgan qadriyatlar, urf-odatlar, me'yorlar va stereotiplar) juda muhim rol o'ynaydi. Bu ustanovkalar qizlarning hayotga, oila qurishga, va o'z o'rnini aniqlashiga qanday qarashi, qanday qadriyatlar asosida oila qurishi va qanday ayol bo'lishini belgilab beradi.

Ijtimoiy ustanovkalarining asosiy ta'sir jihatlari:

An'anaviy qadriyatlar-o'zbek jamiyatida ayolning asosiy vazifasi — yaxshi va sevimli turmush o'rtoq, farzandlariga mehribon ona va qaynona-qayinotalarga vafodor kelin bo'lishi deb hisoblanadi. Bu qarashlar oilaga tayyorlov jarayonida juda katta o'rin tutadi.

Ma'naviy-tarbiyaviy ta'sir-oilal, maktab va mahalla tomonidan beriladigan tarbiya qizlarni sabrli, xushmuomala, va mas'uliyatli bo'lishga o'rgatadi. Bu sifatlar kelajakda ular yaxshi kelin va ona bo'lishlari uchun zarur deb hisoblanadi.

Stereotiplar-ko'pincha, "ayolning joyi — uyda", "ayol uy bekasi" "ayol kishi or-nomus saqlovchisi" kabi stereotiplar orqali qizlarga qanday hayotda qanday tutumda bo'lish kerakligi uqtiriladi. Bu esa ularning kasbiy yoki shaxsiy rivojlanishlariga ba'zan to'siq ham bo'lishi mumkin.

Diniy va madaniy qarashlar-diniy ta'limotlar , diniy ta'lim olish orqali oilaning muqaddas maskan ekanligi , erkak va ayolning o'zaro vazifalari haqida tushunchalar beriladi. Bular ko'pincha ijtimoiy ustanovkalar bilan uyg'unlashgan holda ta'sir ko'rsatadi.

Media va san'at vositalari -seriallar, filmlar va ijtimoiy tarmoqlardagi qo'yilayotgan kontentlar ham qizlarga qanday ayol bo'lish kerakligini ko'rsatib, ijtimoiy ustanovkalarni mustahkamlaydi yoki ba'zida ularga qarshi chiqqan yangi qarashlarni shakllantirib qo'yadi.

Bizning fikrimizcha, oila mustahkamligi uchun oilaviy rollar aniq belgilanishi lozim. Har bir oila a'zosining o'z vazifasi va mas'uliyati bo'lganda, oila a'zolari o'rtasidagi nizolar kamayadi. Oiladagi rollar ijtimoiy ustanovkalar orqali belgilanishi milliy qadriyatlar bilan bog'liqdir. O'zaro hurmat va bir-birining rollarini qabul qilish oila barqarorligiga katta hissa qo'shadi. Agar oila a'zolari o'z rollarini to'g'ri bajarsa, oilada uyg'unlik va tinchlik bo'ladi. Bu jarayonda ijtimoiy ustanovkalar oilaning muvaffaqiyatli faoliyat ko'rsatishiga yordam beradi. Oiladagi rollarni aniq belgilash o'zaro ishonch va mas'uliyat hissini oshiradi.

XULOSA: Bu tadqiqotda qizlarni ijtimoiy hayotga tayyorlashda oilaning ham pedagogik, ham psixologik jihatlari muhim ahamiyatga ega ekanligini ta'kidlaydi. Qo'llab-quvvatlovchi, muloqotga kirishadigan va ta'limga boy muhitlarni o'zlashtirgan oilalar, odatda, ijtimoiy munosabatlar va qiyinchiliklarga yaxshi tayyorlangan qizlarni tarbiyalaydi. Ijtimoiy ustanovkalar qizlarning oilaga tayyorlanishida ijobiy ham, salbiy ham rol o'ynashi mumkin. Ular orqali ijtimoiy barqarorlik va qadriyatlar saqlansa-da, zamonaviy jamiyatda bu ustanovkalarni tanqidiy tahlil qilish, qizlarga erkin fikrlash, o'z yo'lini tanlash imkoniyatini berish ham zarur. O'zbek qizlarini oilaviy hayotga tayyorlashda ijtimoiy ustanovkalar muhim omil sifatida namoyon bo'ladi. Ular orqali qizlarga hayotiy yo'l ko'rsatkichlar beriladi, biroq bu yo'nalishlar zamonaviy ehtiyojlarga muvofiq ravishda yangilanib borilishi lozim. Har bir qizga tanlov erkinligi, ta'lim olish va o'zini rivojlantirish imkoniyatlari berilishi — jamiyat taraqqiyotining kalitidir.

Oila inson uchun mehnat qobiliyatini tiklash va dam olish joyi. Shuningdek, oila muhim tarbiya o'chog'i hamdir. Demak, oila - tarbiyaviy jamoa va hech kim hech qanday holatda oilaning vazifasini bajara olmaydi.

Foydalaniladigan adabiyotlar:

1. Karimova V.M. Ijtimoiy psixologiya T. "Fan va texnologiyalar", 2012. 172 b
2. G'.Sh.Shoumarov Oila psixologiyasi 2010 y 294 b
3. Karimova V.M. Oila psixologiyasi T. "Fan va texnologiyalar", 2008. 170 b
4. O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasi "O'zbekiston " Toshkent-2023y
5. Oila ma'naviyati.Oxunjon Safarov,Mels Maxmudov Toshkent Manaviyat 2009

- 6.G'.Shoumarov,U.Qodirov,I.Hojibekov."Oilaga psixologik yordam ko'rsatish"
Toshkent. O'quv-qo'llanma.
7. Raximjonovna, U. N. (2023). O 'SMIR YOSHIDAGI O 'QUVCHILARDA
"TARBIYA" FANINI O 'QITISH ORQALI MUSTAQIL FIKRLASHGA O
'RGATISH. Finland International Scientific Journal of Education, Social Science &
Humanities, 11(6), 232- 237.
8. Usmonova Nargiza Raximjonovna. (2024). TARBIYA FANINI O'QITISH
ORQALI O'QUVCHILARNI VATANPARVARLIK RUHIDA TARBIYALASH.
INTERNATIONAL JOURNAL OF RECENTLY SCIENTIFIC RESEARCHER'S
THEORY, 2(6), 256–259. Retrieved from
<https://uzresearchers.com/index.php/ijrs/article/view/3792>
9. Usmonova Nargiza, & Ilyosjonov Shahboz. (2024). FRUSTRATSIYA
HOLATIDAGI O'SMIRLARNI PSIXOLOGIK JIHATDAN TO'G'RI BAHOLASH.
Universitet tadqiqot bazasi , 519–526. 8.
<https://scholar.kokanduni.uz/index.php/rb/article/download/54/43/86>
<http://conferences.neasmo.org.ua/ru/art/491>
- 10.Usmonova Nargiza, & Ibrohimova Muslimaxon. (2024). O'SMIRLIK
DAVRIDAGI BOLALARNI KASBGA YO'NALTIRISH ORQALI ULARDA
IRODAVIY SIFATLARNI RIVOJLANTIRISH. University Research Base, 559–
563. Retrieved from.
[https://cyberleninka.ru/article/n/oiladagi-rollar-va-ijtimoiy-ustanovkalar-oila-
mustahkamliginining-muhim-omili-sifatida](https://cyberleninka.ru/article/n/oiladagi-rollar-va-ijtimoiy-ustanovkalar-oila-mustahkamliginining-muhim-omili-sifatida)
- 12.Tursunova, D. (2021, December). THE CONCEPT OF SOCIAL ACTIVITY
AND ITS IMPORTANCE IN SOCIAL DEVELOPMENT. In International Scientific
and Current Research Conferences (pp. 84-87).